

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Ponomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Qahramon Eshboyev

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Stajyor-tadqiqotchisi

eshboyev2020@gmail.com

GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O'ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6773368>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tilshunoslikdagi graduonimiya va sinonimiya hodisalarining namoyon bo'lishiga bag'ishlangan. Sinonimik va graduonimik paradigmalar ma'lum bir nuqtalarda kesishsa, to'qnashsa ham, ular bir hodisa emas. Sinonimiya, asosan, so'zning ma'no tarkibidagi ifoda va vazifa semalari orasidagi farqlarga tayansa, graduonimik paradigmalarni ajratish, so'zlarning atash, nomlash (denotativ) semalari tarkibidagi miqdoriy ko'rsatkichlar bilan aloqador bo'lgan sifat farqlari semalariga tayanib ajratadi. Shuning uchun graduonimik qatordagi yondosh so'zlar sinonimik munosabatlarga kirisha oladi.

Graduonimiya bilan sinonimiya o'xshash bo'lsa-da, ular boshqa-boshqa hodisalardir. Maqolada graduonimiya va sinonimiya hodisalari orasidagi farqlar ilmiy asoslar bilan keltirilgan.

Kalit so'zlar: graduonimiya, sinonimiya, graduonimik qator, sinonimik qator, lug'aviy graduonimiya, aynanlik, farqlilik, so'z, so'z ma'nolari, til, nutq.

ANNOTATION

This article is devoted to the phenomenon of graduonymy and synonymy in linguistics. Although synonymous and graduonymic paradigms intersect at certain points, they are not the same thing. Synonymy is mainly based on the differences between the semantic and semantic semantics of the word, while the separation of graduonymic paradigms is based on the semantic differences semantics associated with quantitative indicators in the denominator semantics of words. . Therefore, adjuncts in a graduonymic row can enter into a synonymous relationship.

Although graduonymy and synonymy are similar, they are different phenomena. The article presents the differences between the phenomena of graduonymy and synonymy on a scientific basis.

Keywords: graduonymy, synonymy, graduonymy series, synonymous series, lexical graduonymy, identity, difference, word, word meanings, language, speech.

Insoniyat tomonidan o'rganilayotgan har bir fan o'zining bosqichma-bosqich rivojlanish tarixiga ega. Bu jarayon uzluksiz davom etib turadi, bir ilmiy tadqiqot ikkinchi birining o'rnini to'ldiradi, uni yangiliklar bilan boyitib boradi, tahlil etadi va o'zgartiradi.

Keyingi yillarda o'zbek tilshunosligida so'zlararo ma'noviy munosabatlarning yana bir turi bo'lmish lug'aviy graduonimiya hodisasi haqidagi qarashlarning shakllanib borayotganligi o'zbek tili leksikologiya sathida yechimini kutayotgan dolzarb muammolar borligidan dalolat beradi. Bu borada

graduonimiya hodisasining an'anaviy sinonimiya xususidagi qarashlar bilan o'zaro munosabati masalasiga oydinlik kiritilishi so'z shakli va ularning ma'noviy munosabatlari doirasida bajarilgan yangi bir tadqiqotni yuzaga chiqaradi. Jumladan, lug'aviy ma'no guruhlaridan biri bo'lgan sinonimik so'zlar orasidagi bunday munosabat ma'no jihatdan bir xil bo'lgan so'zlar belgisining oz-ko'plik darajasiga ko'ra farqlanishiga asoslanadi. So'zlarning ana shu munosabatlarini hisobga olib guruhlash, ya'ni so'zlarning (ma'no) miqdoriy ko'rsatkichiga ko'ra darajalanishini asoslovchi guruhlangan so'zlar qatori graduonimik lug'aviy qatorni tashkil etadi.

Graduonimiya va sinonimiya hodisalarining o'zaro munosabati haqida O.Bozorov o'z ilmiy ishida ayrim ma'lumotlar beradi, jumladan u V.G.Pavlovning fikrini quvvatlab quydagicha yozadi: graduonimiya va sinonimiya hodisalari o'zlarining asos belgilariga ko'ra keskin farqlanadilar. Zero sinonimiya ikki vaundan ortiq leksema va frazema sememalarining aynanligiga asoslansa, graduonimiya sememalar asosiy semalardagi gradatsiyali farqlanuvchiga tayanadi. Bundan sinonimlardagi asosiy ma'nolarning tengligi, graduonimiyada esa, teng emasligi ma'lum bo'ladi [Bozorov 1997, 84]

Sinonimlar har doim bir-birining o'rnida ishlatila olishi, biror bir predmet yoki shaxsning xususiyatlarini ifodalashda ma'no jihatidan yaqin variantni sifatida qaralib, ma'nodosh leksema hisoblansa, graduonimlar daraja jihatidan farqlanuvchi, hajmiga ko'ra, ishlatilish ko'lamiga ko'ra, kontekstga ko'ra, stilistik bo'yoqdorligiga ko'ra leksemalarning graduonimik qatorlari a'zolarining o'zaro farqlanishi bilan ajralib turadi.

Graduonimik qator a'zolarini sinonimik qator birliklaridan ajratishdagi asosiy belgi ma'no va mazmun jihatidan darajalarda farqlanishdir. Ammo hozirgi kungacha ko'pgina tillardagi sinonim lug'atlarida ular aralash holda keltirilishi graduonimiyani tushunishga ajratishga to'sqinlik qilmoqda.

Tilshunos G'.Rahmonov o'zining "O'zbek tilida lug'aviy sinonimiya va graduonimiyaning o'zaro munosabati" nomli dissertatsiyasida graduonimiya bilan sinonimiyaning o'xshash va farqli tomonlarini quydagicha keltirib o'tadi. So'zlarning ma'no jihatidan bir xil bo'lishi sinonimiya hodisasi deb, yuritiladi. So'z leksik ma'nolaridagi paradigmatic munosabatni semantik jihatdan eslatuvchi yana bir hodisa mavjud bo'lib, unda so'zlar ma'no farqlanishiga asoslanadi. Bu lisoniy hodisa esa, tilshunoslikda darajalanish (graduonimiya) hodisasi nomi bilan ifodalanadi. So'zlar graduonimik lug'atlarining yaratilishi sinonimlar va graduonimlarni ajratishga yordam beradi. Onlayn lug'atlariga keladigan bo'lsak, albatta, leksemalarning sinonimlari, antonimlari berilgan joylarida graduonimlari ham berilishi zarur [Jumabayeva 2016, 97].

Avval ham aytib o'tganimizdek, sinonimiya ma'nolari bir xilligi, o'zaro yaqinligi yoki o'xshashligi hodisalariga asoslansa, graduonimiya esa farqlilik omillariga tayanadi. Demak, sinonimiya va graduonimiya hodisalari o'zaro keskin farqlanadi. Biroq shunga qaramay, ular o'rtasida ma'noviy munosabat mavjud. Bu ma'noviy munosabat qay yo'sinda namoyon bo'ladi. Aslida sinonimlardan biri o'rnida ikkinchisini kontekstual qo'llash imkoniyati mavjud bo'lsa, denotativ ma'nolarga asoslangan graduonimlarda bunday bo'lishi mumkin emas, biroq barcha hollarda graduonimlar orasida darajalanish farqlari kuchli yoki kuchsiz bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sememalardagi o'xshashlik ortadi va bu holat ularda ma'noviy yaqinlikni (sinonimlardagi kabi birlikni, aynanlikni emas) keltirib chiqaradiki, natijada ular ayrim kontekstual omillar hisobiga biri o'rnida ikkinchisini qo'llash imkoniyatiga ega bo'lib qoladi [Rahmonov 2018, 38].

Ma'nodoshlik qatoriga birlashadigan leksemalar asosan ikki xil 1) ma'nodoshlikning barcha tilshunoslar tomonidan shak-shubhasiz ajratiladigan turi – sememasi tarkibidagi atash va vazifa semalari bir xil, ifoda semalari esa har xil bo'lgan leksemalardir. Bunga avval ham ko'rib o'tilgan (yuz) – (bet) – (aft) — (bashara) — (turq) qatorini keltirish maqsadga muvofiq. Ayni qatordagi beshta leksemaning atash semalari bir xil, ammo ifoda semalari esa har xil. Aniqrog'i, bu holda "shaxsiy salbiy munosabat" semasi (yuz) leksemasida ifodalanmagan, neytral. Ushbu belgi (bet) — (aft) — (bashara) — (turq) leksemalarida ifodalangan. Salbiy munosabat darajasi (bet) dan (turq) qa qarab o'sib boradi. Shunday qatorni "ijobiy munosabat" va, uning daraja belgisi asosida (yuz) — (chehra) — (jamol) — (diydor) — (oraz) leksemalari ham tashkil etadi. Bu holda ayni belgi (chehra)dan (oraz)ga tomon o'sib boradi. O'z navbatida, bu leksemalar sirasiga "o'ta kitobiylik", "nazmga

xoslik”, “eskirganlik” belgilari bilan (uzor) va (ruxsor) leksemalari ham qo‘shiladi [Ne‘matov, Rasulov 1995, 105].

Shuni alohida ta’kidlab o‘tish lozimki, til sistema ekan, lug‘at tizimi ham sistem tabiatga ega va tilda biror so‘z (leksema) yo‘qki, ma’lum bir lug‘aviy paradigmadan o‘rin olmasa. Ma’noviy darajalanish hodisasi maxsus ajratilmay, ma’noni darajalab beruvchi so‘zlar ko‘p holatlarda sinonimlar tarkibiga singdirib yuborilganligi sababli, masalan: pichirlamoq-gapirmoq-baqirmoq so‘zlari sinonimlar lug‘atidan o‘rin ololmas edi. Sinonimlarni ajratishning, so‘zlarni sinonimik paradigmalariga birlashtirishning asosiy omili sinonim so‘zlar anglatgan, ular nomlaydigan, ataydigan narsa, voqea, hodisa, belgi, xususiyat va boshqalarning aynanligidir. Mana shu keskin farq graduonimiyani sinonimiyadan ajratib turadi. Sinonimik qatorlarni birlashtirishda yetakchi omil sinonimik paradigma so‘zlarining bitta umumiy denotat (atalmish)ga ega bo‘lib, o‘z paradigmasi ichida asosan uslubiy bo‘yoqlar, qo‘llanilish doirasi bilan farqlansa, graduonimik paradigmadagi so‘zlar turli denotatlarni atab keladi, lekin bu denotatlar orasidagi farq denotatlarning sifatlarida emas, balki miqdoriy ko‘rsatkichlaridadir.

Ma’lumki, lug‘atda ma’nodosh so‘zlarning ba’zan ko‘proq qo‘llaniladigan variantlari berilib, so‘ng kamroq uchraydigan sinonimlari keltiriladi. Graduonimik qatorlar lug‘atida esa leksemalar ma’nosida hajmning ortishi, ishlatilish ko‘lami, tezlikning oshishi, hashamning ortishiga ko‘ra qator belgilar asosida keltirilishi lozim. Bu esa, o‘z navbatida, graduonimiya hodisasining sinonimiyadan farqli tomonlarini ochishga xizmat qiladi. Graduonimiya va sinonimiya hodisalari tashqi tomondan bir-biriga o‘xshasa-da, ular mohiyatan boshqa-boshqa hodisalaridir [Jumabayeva 2016, 18].

Shuning uchun sinonimiya bilan graduonimiya orasidagi asosiy farqni quyidagicha ko‘rsatish mumkin: sinonimik munosabatlar bilan bog‘langan so‘zlar paradigmasining a‘zolari ayni bir denotat, ayni bir voqelikni turlicha atab, ifodalab, nomlab keladi. Graduonimik munosabatlar bilan bog‘langan so‘zlar paradigmasi a‘zolari esa turli denotatlarda ayni bir belgining turli miqdorda o‘sib borish yoki kamayish munosabatlari bilan bog‘langan bo‘ladi. Bir qarashda sinonimiya va graduonimiya orasidagi chegara aniqqa o‘xshaydi –denotatlar bir xil bo‘lsa–sinonimiya, denotatlar har xil bo‘lsa–yu, bu denotatlar o‘zaro sifat belgilarining, so‘zlarning ma’nosi bilan bir qatorda shu so‘zlarning miqdori har xil bo‘lsa – graduonimiya hisoblanadi. Sinonimiya asosan so‘zning ma’no tarkibidagi ifoda va vazifa semalari orasidagi (ya’ni, konnotativ semalar orasidagi) farqlarga tayansa, graduonimik lug‘aviy paradigmalarni ajratish, so‘zlarning atash, nomlash, (denotativ) semalari tarkibidagi miqdoriy ko‘rsatkichlar bilan aloqador bo‘lgan sifat farqlari semalariga tayanib ajratadi. Shuning uchun graduonimik qatordagi yondosh so‘zlar sinonimik munosabatlarga kirisha oladi.

So‘z ma’nosidagi darajalanuvchi belgi turli so‘zlar guruhida (paradigmalarda) xilma-xil va rang-barang bo‘lishi mumkin. Ushbu xilma-xillik hamda rang-baranglik bir guruhdagi so‘zlar (paradigmalar)da ma’lum bir belgining ozlik yoki ko‘plik kabi sifati bilan farqlanadi. Masalan, sabo – shabada – yel – shamol – bo‘ron – to‘zon – quyun kabi qatorni oladigan bo‘lsak, bunda havo oqimining kuchayib borish darajasining ortib borishi kuzatiladi. Ayni qatordagi leksemalar shu farqliliklarga asoslanib, so‘zlararo ma’noviy munosabatning bir turi bo‘lgan graduonimiya hodisasini shakllanishiga xizmat qiladi. Demak, graduonimik tadqiqotlarning sinonimik qarashlarga ta’siri kuzatilar ekan, so‘zlararo ma’noviy munosabatlarning aynanliklardan farqliliklar tomon o‘tib borish holatlarining mavjud bo‘lishi tabiiydir.

Darajalanish qatori a‘zolari kamida uchta bo‘ladi. Darajalanish munosabatlari bilan bog‘langan so‘zlar qatorini

- a) borliqdagi belgilar asosidagi;
- b) til belgilari asosidagi darajalanishga tayanib ajratish mumkin.

Borliqdagi belgilar asosidagi darajalanishning mohiyati shundaki, narsalar byelgi-xususiyatlarida sifat farqlari bilan birga miqdor farqlari ham mavjud. Masalan, inson go‘daklik, yoshlik, navqironlik, yetuklik, qarilik holatlarini, o‘simlik navnihollik, ko‘chatlik, yetilganlik, quriganlik davrlarini boshidan kechiradi – organizm o‘sadi. Tabiatdagi rang va boshqa belgilar shunchalik xilma-xilki, masalan, bo‘yoqchilar birgina qora rangning hatto o‘ndan ortiq turini ajratadilar. Insonning faol ongi ana shu miqdoriy va sifatiy farqlarni aks ettiradi. Til ongning shakliy jihati bo‘lganligi bois u ongdagi aks ettirilgan mana shunday miqdoriy farqlarni ham ifodalashi lozim.

Bunday miqdoriy farqlar turli usullar bilan, jumladan, alohida-alohida soʻzlar bilan ham ifodalanadi. Chunonchi, nihol-koʻchat-daraxt, ninni-chaqaloq, goʻdak-bola, buzoq-tana-gʻunajin-sigir kabi. Demak, soʻzlarning darajalanish qatorlarini ajratishdagi maʼnoviy omil oʻzaro yaqin tushunchalarni ifodalovchi soʻzlar sirasidagi har bir soʻzda maʼlum bir belgining turlicha darajalanishiga ishora mavjudligida namoyon boʻladi. Shu asosda maʼnoviy omilning oʻzini ikkiga boʻlamiz:

1) bir-biriga yaqin va oʻxshash tushunchalarni ifodalashi (soʻzlarning maʼnoviy darajalanishi);

2) ayni bir tushunchaning turli xil miqdoriga ishora qilishi (soʻzlarning boʻyogʻiga koʻra darajalanish).

Demak, soʻzlararo lisoniy munosabat sanaluvchi darajalanish hodisasi bir necha soʻzning maʼlum bir belgining oz-koʻpligiga qarab, soʻzlarning maʼnoviy qatorida, tizimida namoyon boʻlib, bunda dominanta va qurshov soʻzlari farqlanadi.

Darajalanuvchi soʻzlar maʼnodosh ham, maʼnodosh boʻlmasligi ham mumkin. Bu lugʻatda soʻzlarning:

1) maʼnoviy belgisiga koʻra (maʼnodosh boʻlmagan soʻzlar) darajalanishi;

2) boʻyogʻiga koʻra (maʼnodosh soʻzlar) darajalanishi sifatida farqlandi.

Soʻzlarning darajalanish qatorida borliqning eng umumiy qonuniyatlari namoyon boʻladi:

a) darajalanish qatorida belgining darajalanib, oshib yoki kengayib borishida miqdor oʻzgarishlarining sifat oʻzgarishlariga oʻtishi qonuniyati yuzaga chiqadi;

b) darajalanishning ikki chekka uchi maʼlum bir belgining tasdigʻi bilan birga, bir-birini inkor etishida inkorni inkor qonuniyati namoyon boʻladi;

v) bir-birini inkor etuvchi (antonimik munosabatda turgan) soʻzlarning bir yetakchi soʻz (dominant) atrofida birlashib, bir maʼnoviy qatorni - butunlikni tashkil etishida qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonuniyati namoyon boʻladi [Bobojonov, Islomov 2007, 8].

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, darajalanish leksemalarni paradigmalarga (guruhlariga) birlashtirishning omillaridan biri boʻlib xizmat qiladi. Albatta, darajalanish qatorlari maʼnodoshlikning bir turi sifatida qaraladimi yoki LMG larning bir turi sifatida oʻrganiladimi bu alohida tadqiq qilinadigan masaladir. Xullas, graduonimik qatorning eng muhim belgisi, yaʼni xususiyati shundaki, bu qatorda aynanlikka nisbatan farqlilik boʻrtib turadi va farqlilik omilining yetakchiligida (bir umumiy sema belgisi miqdorining ozaytirilishi yoki koʻpaytirilishi natijasida) yangidan yangi leksemalar (graduonimlar) hosil qilinadi.

Adabiyotlar

1. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Фил.фан.док.дисс. Тошкент. 1997.
2. Орифжонова Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия. Фил.фан.ном.дисс.Тошкент. 1996.
3. Жумабаева Ж. Ўзбек ва инглиз тилларида лексик ҳамда стилистик градуонимия. Фил.фан.док.дисс.Тошкент. 2016.
4. Раҳмонов Ғ. Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати. Фил.фан.ном.дисс.Фарғона. 2018.
5. Бобожонов Ш., Ислотов И. Ўзбек тилининг сўзлар даражаланиши ўқув луғати. Тошкент. 2007.
6. Ҳожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. Тошкент: Ўқитувчи.1974.
7. Ҳ.Неъматов, Р.Расулов. Ўзбек тили систем лексикологияси. Тошкент: Ўқитувчи. 1995.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000